

PROFIL MAHASISWA JURUSAN KOMPUTER PADA KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF

**Karmila Suryani¹, Sukardi², Khairudin³, Dewi Sasmita⁴,
Ade Fitri Rahmadani⁵**

^{1,5}Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Bung Hatta,
Jalan Bagindo Azizcha, Aia Pacah, Padang

²Teknik Elektro Univesitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang

³Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta, Jalan Bagindo Azizcha, Aia Pacah, Padang

⁴Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, Jalan Sudirman Kuburajo, Lima Uaum, Tanah Datar

¹e-mail: karmila.suryani@bunghatta.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan profil keterampilan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa jurusan komputer di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuisisioner yang dibuat menggunakan *google form* kemudian disebarakan kepada responden penelitian yang berjumlah 115 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan persentase per indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis mahasiswa tergolong rendah pada indikator memberikan penjelasan lebih lanjut dan menarik kesimpulan, serta keterampilan berpikir kreatif untuk berpikir secara lancar dan orisinil mahasiswa masih rendah.

Kata Kunci: keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, profil mahasiswa.

Abstract

The research aimed to describe the critical and creative thinking skills profiles of students majoring in computer in the city of Padang. The research method used descriptive research. Data were collected through a questionnaire made using google form and then distributed to 115 respondents. The data analysis technique used descriptive analysis using percentages per indicator. The results showed that the students' critical thinking skills were low on the indicators of providing further explanation and drawing conclusions, and the students' creative thinking skills to think fluently and originally were still low.

Keywords: *critical thinking skills, creative thinking, students profile.*